

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIWDE TÁLIM-TÁRBIYA BERIW USÍLLARÍ HÁM QURALLARÍ

Innovatsion texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta`lim yo`nalishi I bosqich talabasi

Kalbaeva Gulnaz Baxodirovna

Annotaciya. Bul maqalada mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde tálim-tárbiya beriw quralları, formaları, metod hám usılları haqqında sóz etilgen.

Tayanish sózler: bilimlendiriw, tárbiya, usil, metod, forma, qural, mektepke shekemgi bilimlendiriw, xizmet, bilim, kónlikpe, tájiriyebe.

Аннотация: В данной статье говорится о средствах, формах, методах и методах воспитания в организации дошкольного образования.

Ключевые слова: образование, воспитание, метод, метод, форма, инструмент, дошкольное образование, деятельность, знание, умение, квалификация

Annotation. This article talks about means, forms, methods and methods of education in preschool education organization.

Key words: education, upbringing, method, method, form, tool, preschool education, activity, knowledge, skill, qualification

Mektepke shekemgi tálim - bul balalar ushın eń áhmiyetli rawajlanıw basqıshlarınan biri bolıp, balalardı tek ǵana bilim hám kónlikpeler menen támiyinlep qoymastan, bálki olardıń ádep-ikramlılıq hám ruwxıy rawajlanıwın támiyinlewde de ayrıqsha áhmiyetke iye. Mektepke shekemgi tálimde tárbiya beriwdiń ózine tán usılları hám quralları bar bolıp, bul usıllar balalardıń shaxsı, sociallıq beyimlesiwsheńligi hám ruwxıy dúnyasın qálıplestiriwge xızmet etedi. Mektepke shekemgi tálim sisteması hár bir balanıń jeke rawajlanıwında áhmiyetli orın tutadı. Bul basqıshqa tálim hám tárbiya procesi birgelikte ámelge asırılıp, balalardıń intellektual, emocional, sociallıq hám fizikalıq rawajlanıwına xızmet etedi. Tálim-tárbiyanıń nátiyjeli bolıwı ushın bolsa onıń usılları hám qurallarınıń durıs tańlanıwı úlken áhmiyetke iye.

Mektepke shekemgi tálimniń eń áhmiyetli maqseti – balalarda paydalı sociallıq minez-qulıq hám ádep-ikramlılıq normaların rawajlandırıw. Sonıń menen birge, mektepke shekemgi tálim procesinde balanıń tábiyǵıy intellektual hám fizikalıq rawajlanıwına erisiw, onı ortalıqqa beyimlestiriw, ózine hám basqalardı húrmet sezimin qálıplestiriw sıyaqlı maqsetler de názerde tutıladı. Tárbiya beriwdiń nátiyjeli usılları bul maqsetlerge erisiwde áhmiyetli qural sıpatında xızmet etedi. Mektepke shekemgi tálimdegi tálim-tárbiya procesi balalar ushın áhmiyetli dáwir

quraydı, sebebi bul waqıt dawamında olar tek ǵana bilimlerdi emes, bálki sociallıq hám emocional kónlikpelerdi de iyeleydi. Balalar úyreniw arqalı ózlerine degen isenimge iye boladı, jámiyette óz ornın tabıwdı úyrenedi. Tálım procesiniń tiykarǵı maqseti, birinshi nábette, balanıń jeke imkaniyatların rawajlandırıw, onıń ózin kórsete alıw, pikirlew hám sezimlerin basqarıw kónlikpelerin qalıplestiriw bolıp tabıladı. Sonıń menen birge, balanıń jámiyette bir-birine húrmet kórsetiw, miynet etiw, jaqsılıq penen jamanlıqtı parıqlaw sıyaqlı sociallıq qádiriyatlardı úyreniwi júdá áhmiyetli.

Tárbiya beriw usılları

Túsindiriw usılı

Túsindiriw — mektepke shekemgi bilimlendiriwdegi eń keń tarqalǵan usıllardıń biri. Bul usıl arqalı balaǵa hár túrli túsinikler, ádep-ikramlılıq qaǵıydaları hám turmıslıq qádiriyatlar túsindiriledi. Túsindiriw usılınan paydalanǵanda, tárbiyashı balalar menen ápiwayı, olarǵa túsinikli tilde baylanıs jasaydı. Bul usıl, ásirese, balanıń ádep-ikramlılıq hám ruwxıy sawatlılıǵın arttırıwda nátiyjeli esaplanadı. Máselen, «miyman-doslıq» haqqında túsindiriw balalardıń jámiyetlik ortalıqta ózin durıs tutıwına járdem beredi.

Úlgi kórsetiw usılı

Balalar óz ómirinde kóp nárselerdi átirapındaǵı úlkenlerden, ásirese, tárbiyashılardan úyrenedi. Úlgi kórsetiw usılı tárbiyashınıń balaǵa jaqsı minez-qulıqtı kórsetiwinde áhmiyetli rol atqaradı. Mısal ushın, tárbiyashı óz háreketleri hám sózleri menen jaqsı ádetler hám ádep-ikramlılıq normaların úlgi etedi. Úlgi kórsetiw, óz gezeginde, balalarǵa durıs minez-qulıqtı úyreniw hám oǵan ámel etiwge járdem beredi.

Tákirarlaw usılı

Tákirarlaw usılı tárbiya processinde balaǵa úyretilgen bilimlerdi bekkemlew ushın qollanıladı. Bul usıl balanıń estep qalıw hám ámeliyatta qollanıw kónlikpelerin rawajlandıradı. Tákirarlaw, ásirese, ádep-ikramlılıq qádiriyatları hám ádetleri haqqında sóz etilgende, jaqsı nátiyje beredi. Mısal ushın, balalarǵa taza júriw, dos sıpatında qatnasta bolıw sıyaqlı minez-qulıqlar bir neshe mártebe tákirarlanadı.

Oyin hám iskerlik arqalı tárbiyalaw

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde oyın iskerligi júdá áhmiyetli orın iyeleydi. Oyın arqalı balalar tek ǵana qızıqlı waqıt ótkermey, al jámiyetlik kónlikpelerdi úyrenedi, óz-ara qatnaslardı qalıplestiredi. Oyinlarda balalar roller atqarıw arqalı ádep-ikramlılıq hám jámiyetlik qaǵıydalardı úyrenedi, juwapkershilikti sezedi. Máselen, oyın formasında doslıq, járdem beriw, birge islesiw sıyaqlı túsinikler balalar tárepinen ańsat ózlestiriledi.

Tárbiya beriw quralları

Tárbiya beriwdiń nátiyjeli quralları mektepke shekemgi tálim procesinde balardıń dúnyaǵa kózqarasın qalıplestiredi. Usı qurallar arqalı balalar ózin hám basqalardı túsiniwge, óz-ara húrmetti rawajlandırıwǵa, miynet hám jámiyetlik iskerlikti qádirlewge úyrenedi.

Kitaplar hám ádebiyatlar

Mektepke shekemgi tálimde kitaplar balalar ushın eń áhmiyetli qurallardan biri bolıp tabıladı. Olar arqalı balalar dúnya haqqındaǵı bilimlerin keńeytedi hám ádep-ikramlılıq normaları haqqında túsiniwler payda etedi. Ádebiyatlar, ásiyese, ádep-ikramlılıqqa baylanıslı gúrrińler, ertekler, qosıqlar balalarǵa jaqsı hám jaman, durıs hám nadurıs haqqında maǵlıwmat beredi.

Kórkem óner hám dóretiwshilik iskerlik

Kórkem óner hám dóretiwshilik iskerlik arqalı balalar óz sezimlerin bildiriwdi, dóretiwshilik pikirlewdi úyrenedi. Súwretler, quwırshaqlar, qosıqlar hám ayaq oýınlar arqalı balalar óziniń ishki dúnyasını ashıp beredi hám basqa balalar menen óz-ara qatnasların bekkemleydi. Kórkem óner balardı tek ǵana estetikalıq, bálkim ádep-ikramlılıq jaqtan da rawajlandıradı.

Muzıka hám qosıqlar

Muzıka hám qosıqlar tárbiya procesinde balardıń ruwxıy jaǵdayın qalıplestiredi. Balalar muzıka járdeminde óz sezimlerin bildiriwdi, sociallıq beyimlesiwdi hám mútájliklerin qanaatlandırıwdı úyrenedi. Qosıqlar arqalı balalar tek ǵana ádep-ikramlılıq qádiriyatlardı úyrenip qoymastan, bálkim fizikalıq rawajlanıwına da járdem beredi.

Multimedialıq qurallar

Búgingi kúnde mektepke shekemgi tálimde multimedia qurallarınan paydalanıw jáne de nátiyjeli bolmaqta. Videolar, animaciýalar, kompyuter programmaları járdeminde balalar túrli túsiniwlerdi ańsat hám tez úyrenedi. Bunday qurallar balardı qızıqtırıp, olardıń oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın jáne de arttıradı.

Tárbiya beriwdiń áhmiyeti

Mektepke shekemgi tálimde durıs tárbiya balardıń keleshekтеgi tabıslarına, jeke hám sociallıq rawajlanıwına úlken tásir kórsetedi. Olar ózin hám basqalardı húrmet etiwdi, juwapkershilikti seziwdi, miynet etiwdi úyrenedi. Sonday-aq, ádep-ikramlılıq hám ruwxıy jaqtan rawajlanǵan balalar ózlerin sociallıq ortalıqqa beyimlestire aladı hám keleshekте óziniń ómir jolın durıs tańlawǵa tayar boladı.

Mektepke shekemgi tálimde tárbiya beriwdiń nátiyjeli usılları hám quralları balardıń rawajlanıwında áhmiyetli rol atqaradı. Bul process balardı tek ǵana bilim, bálkim ádep-ikramlılıq, ruwxıy hám sociallıq jaqtan da tárbiyalaydı. Sonın ushın, muǵallimler, tárbiyashılar hám ata-analar balalar menen islesiwde zamanagóy usıllardı hám qurallardı qollanıwı kerek. Bul balardıń keleshekте salamat, bilimli,

sociallıq jaqtan beyimlesken hám ádep-ikramlılıq qádiriyatların qádirleytuǵın shaxslar bolıp jetilisiwine járdem beredi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalar tálimindegi aktual mashqalalar

Mektepke shekemgi bilimlendiriw sisteması balanıń shaxs sıpatında qáliplesiwinde eń áhmiyetli basqısh esaplanadı, sebebi áyne usı dáwirde onıń sóylew qábileti, pikirlewi, jámiyetlik minez-qulqı hám psixologiyalıq ózgeshelikleri rawajlanadı. Sol sebepli bul sistemada júzege kelip atırǵan mashqalalar tek ǵana bilimlendiriw processine emes, bálki keleshek áwladtıń sapasına da tikkeley tásir kórsetedi. Házirgi kúnde mektepke shekemgi bilimlendiriwde bir qatar aktual mashqalalar baqlanbaqta hám olar óz-ara baylanıslı halda júzege shıǵadı.

Bárinen burın, bilimlendiriw sapası menen baylanıslı mashqalalar dıqqattı tartadı. Ayırım mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde sabaqlar házirge shekem dástúriy, bir tárepleme usıllarǵa tiykarlanıp alıp barıladı, interaktiv metodlar, innovaciyalıq texnologiyalar hám zamanagóy jantasıwlar jeterli dárejede qollanılmaydı. Nátiyjede balalarda ǵárezsiz pikirlewi, dóretiwshilik jantasıw hám mashqalanı sheshiw kónlikpeleri jetkilikli dárejede rawajlanbaydı. Bul jaǵday kóbinese pedagog kadrlar menen baylanıslı mashqalalar menen tıǵız baylanıslı boladı. Yaǵnıy, barlıq tárbiyashılar da zamanagóy metodikalardı jetik bilmeydi, ayırımlarında ámeliy tájiriyebe jetispeydi yamasa óz ústinde islewge mútájlik tómen boladı. Bul bolsa bilimlendiriw processiniń nátiyjeliligini páseytedi.

Sonıń menen birge, búgingi kúnde balardıń sóylew qábiletiniń rawajlanıwı menen baylanıslı mashqalalar da aktual esaplanadı. Kóplegen balalarda kesh sóylew, sóz baylıǵınıń azlıǵı yamasa seslerdi naduris aytıw jaǵdayları ushıraspaqta. Bunıń tiykarǵı sebepleri sıpatında shańaraqta qarım-qatnastıń jetkiliksizligi, ata-analardıń balalar menen kem sáwbetlesiwı, sonday-aq, gadjetlerden artıqmasha paydalanıw nátiyjesinde balardıń passiv tıńlawshıǵa aylanıp qalıwı keltiriledi. Bul bolsa balanıń sóylew hám jámiyetlik rawajlanıwına unamsız tásir kórsetedi.

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde jáne bir áhmiyetli mashqala bul ata-ana hám bilimlendiriw shólkemi arasındaqı sherikliktiń tómenligi bolıp tabıladı. Ayırım ata-analar perzent tárbiyasın tolıǵı menen balalar baqshasına júklep qoyadı hám úy sharayatında bilimlendiriwdi dawam ettiriwge jetkilikli itibar bermeydi. Biraq, balanıń rawajlanıwı úziksiz process bolıp, ol shańaraqta hám balalar baqshasında birdey jantasıwdı talap etedi. Sherikliktiń jetispewshiligi balanıń rawajlanıwında úzilislerge alıp keledi.

Bunnan tısqarı, materiallıq-texnikalıq támiynat penen baylanıslı mashqalalar da bar. Ayırım shólkemlerde zamanagóy oyınshıqlar, didaktikalıq materiallar, rawajlandırıwshı qurallardıń jetispewshiligi sebepli sabaqlardıń nátiyjeliligi páseyedi. Ásirese, balardıń jasına say, qızıqlı hám rawajlandırıwshı ortalıq jaratıw

imkaniyatı sheklenedi. Sonın menen birge, toparlarda balalar sanının kópligi individual jantasıwdı tolıq ámelge asırıwǵa tosqınlıq etedi. Hár bir balanın qábileti, qızıǵıwshılıǵı hám rawajlanıw pátı hár qıylı bolsa da, ámeliyatta hámmege birdey jantasıw qollanıwı baqlanadı.

Psixologiyalıq tárepten de mashqalalar bar bolıp, ayırım balalarda tartınshaqlıq, agressivlik, dıqqattın tez bóliniwi yamasa jámiyetlik beyimlesiwdegi qıyınshılıqlar baqlanadı. Bul kóbinese shańaraqtaǵı ortalıq, naduris tárbiya usılları yamasa balaǵa jetkilikli itibar berilmewi menen baylanıslı boladı. Sonın menen birge, inklyuziv bilimlendiriwdi shólkemlestiriwde de qıyınshılıqlar bar. Ayırıqsha mıtájligi bolǵan balalar menen islesiw ushin arawlı tayarlıqqa iye pedagoglar, beyimlestirilgen baǵdarlamalar hám metodikalardıń jetispewshiligi bul baǵdardaǵı jumıslardı qıyınlastıradı.

Jáne bir zamanagóy mashqala — cifrlı texnologiyalardıń naduris hám normadan artıq qollanıwı bolıp tabıladı. Álbette, texnologiyalar bilimlendiriwde paydalı qural bolıwı múmkin, biraq olardı qadaǵalawsız qollanıw balalarda passivlikti kúsheytedi, janlı qarım-qatnastı azaytadı hám nátiyjede sóylew hám pikirlewdiń rawajlanıwına unamsız tásir kórsetedi.

Ulıwma alǵanda, mektepke shekemgi bilimlendiriwdegi mashqalalar kompleksli xarakterge iye bolıp, olardı saplastırıw ushin pedagoglardıń qánigeligin arttırıw, ata-analar menen nátiyjeli sheriklikti jolǵa qoyıw, zamanagóy metodlardı keńnen engiziw, balalarǵa individual jantasıwdı kúsheytiw jáne salamat psixologiyalıq hám rawajlandırıwshı ortalıq jaratıw zárúr esaplanadı. Usı jol menen mektepke shekemgi bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw hám jetik áwladtı tárbiyalaw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Ibrohimova, R. X. (2020). *Maktabgacha ta'limda ta'lim tarbiya usullari*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Xudoyberdiyeva, N. A. (2019). *Maktabgacha ta'lim pedagogikasi: nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Toshpulatov, N. M. (2018). *Bolalar tarbiyasi va ta'limi*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
4. Rahmonov, A. S. (2021). *Maktabgacha ta'limda didaktik vositalar*. Toshkent: Sharq nashriyoti.
5. Mirzaeva, Z. A. (2022). *Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim va tarbiya: usullar va vositalar*. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.
6. *Pedagogika va psixologiya* (2017). *Maktabgacha ta'limda o'qitish va tarbiya*. Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi.